

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ

Шавкиева Дилфуза Шакарбоевна

Гулистанский государственный университет

Факультет филологии, доктор философских наук, доцент

Гайратова Эъзога Акмалжон қизи

Студентка 2 курса факультета филологии.

Электронная почта: shavkievad@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7824274>

Аннотация: В данной статье речь идет об эмоциональной активности изучения английского языка, способности к изучению языка, уровне развития компетенций, разработке учебно-методических указаний, рекомендаций по их применению в процессе обучения, анализе их эффективности. Пошаговая логическая структура английского текста называется логическим алгоритмом. Логический алгоритм служит основным ориентиром в достижении цели при изучении учебного материала на английском языке, то есть в понимании содержания материала. При этом сама структура текста считается алгоритмом. Итак, сегодня поднятие качества высшего образования на более высокий уровень, а также повышение его эффективности во многом зависит от овладения студентами учебно-методическими материалами по английскому языку.

Ключевые слова: компьютер, технология, стиль, оборудование, ресурс, цифровая техника.

В целях обеспечения развития образования в нашей стране становится необходимым широко внедрять информационно-коммуникационные и технологические инновации в систему образования, в том числе в педагогическую деятельность преподавателей иностранных языков в высшей школе, как и в любой сфере. «Стратегия действий» определила новую перспективную цель оздоровления общества - демократизацию и обновление общества, модернизацию и реформирование страны.

Также были определены цели, которые должны быть реализованы в общественно-политическом направлении – воспитании молодежи. Эта цель заключается в реформировании системы образования, ее реконструкции, интеграции в мировую систему образования, продолжении ее содержания на основе идеи национальной независимости и национальных интересов, ее демократизации, обновлении, модернизации и либерализации, а также концепции обеспечение

образовательного процесса цифровыми технологиями и обогащение его инновационными педагогическими технологиями.

В нашей стране нашим правительством принят ряд нормативно-правовых документов, касающихся изучения английского языка, все они создали прекрасную возможность для молодежи в изучении языка и направлены на демонстрацию таланта будущих специалистов более ярко.

Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации в нашей стране в сфере информационной политики, журналистами, работающими на постоянной основе с информационными службами и распространением оперативной информации среди блогеров, а также обеспечение участия широких слоев населения в обсуждении проектов нормативных правовых документов. в стадии реализации.

Обучение студентов английскому языку с помощью геймификации в контексте цифровых технологий в высшей школе на сегодняшний день является наиболее актуальным, считается одним из мультидисциплинарных направлений, вызывающих научный интерес, и проведено множество научных исследований как в зарубежных странах, так и в в нашей стране.

В проведенных к настоящему времени научно-исследовательских работах разработано множество исследований и специальных моделей содержания, сущности, форм, средств и методов инновационных процессов в образовании, новых педагогических технологий, и все они составляют методологическую основу нашего исследования.

Созданные к настоящему времени исследования: место, отводимое инновационным изменениям в процессе осуществления коренных реформ в системе образования нашей страны, их место и оценка, порядок и этапы инновационных изменений; общие инновационные процессы и цели в рамках образования и обучения, исследования, связанные с содержанием инновационного процесса в образовании:

содержание инновационных процессов в организационно-практическом управлении системой образования и образовательными учреждениями;

содержание инновационных процессов в организационно-практическом управлении системой образования и образовательными учреждениями;

инновационный процесс в образовании, его структура и моделирование педагогического процесса;

Можно изучить и специально рассмотреть умения учителя, педагога и его мотивацию к инновационному процессу при внедрении инноваций в образовательном учреждении и практике образовательного процесса.

Однако педагогические основы изучения англоязычного учебного материала на основе цифровых технологий в высшей школе отдельно не исследовались.

Исходя из этого, среди рассмотренных направлений исследований мы уделили особое внимание вопросу содержания и сущности процесса представления учебного материала на основе цифровых технологий в деятельности педагога, особенно учителя английского языка.

Потому что педагогическая деятельность педагога, работающего в системе высшего образования, неизбежно должна быть направлена на создание воспитательных условий в процессе воспитания человека, на удовлетворение его потребностей, раскрытие и развитие его способностей.

Для использования цифровых технологий в высших учебных заведениях педагогики необходимо проанализировать и изучить процессы модернизации, проводимые в данной сфере.

Известно, что сегодня в мире международная оценка изменений в сфере образования на основе диагностического и качественного измерения деятельности субъектов системы образования проводится на основе таких программ, как TALIS, CIVIC, ICCS (International CIVIC and Citizenship Education Study) в США, Великобритании, Японии, Германии, Китае, Сингапуре, Исследования проводятся в развитых странах, таких как Южная Корея.

Подобное педагогическое мероприятие, приобретающее социальную значимость, положительно влияет на модернизацию сферы образования, внедрение инновационных и информационных технологий, а также совершенствование в соответствии с трендами развития на их основе и реализацию глобальных стратегий развития образование.

Использованная литература:

1. Авганов Самардин Саидович. Профессиональная подготовка будущего учителя иностранных языков на основе применения компьютерных технологий для общеобразовательных школ : на материалах английского языка : автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.01 / Авганов Самардин Саидович; [Место защиты:Тадж. гос. пед. ун-т им. Садриддина Айни]. - Душанбе, 2010. - 48 с.: ил.

2. Мукимова Наргис Насимовна. Педагогические условия развития языковой культуры студентов неязыковых факультетов вузов: на материале гуманитарных вузов Республики Таджикистан: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Мукимова Наргис Насимовна; [Место защиты: Кург. -Тюбин. гос. ун-т им. Носира Хусрава]. - Душанбе, 2010. - 188 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-13/162
3. Эмомов Исматулло Боронович. Воспитание гражданственности на уроках иностранного (английского) языка в общеобразовательной школе: на материалах Республики Таджикистан: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Эмомов Исматулло Боронович; [Место защиты: Науч.-исслед. ин-т пед. наук Акад. пед. наук Респ. Таджикистан]. - Душанбе, 2010. - 169 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-13/1111
4. И.В.Ланина «Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики» номли диссертацияси. 1997 г.
5. Г.Н. Покатилова «Формирование интереса к общественно-политическим знаниям» (на материале иностранного языка)” мавзусидаги докторлик диссертацияси. 1998 г.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
7. <https://slowari.ru/word>